

*Віктор ВЕКЛЕНКО, ієрей Павло ДІНЕЦЬ,
Олександра РОМАШКО*

НАГРУДНІ ТА НАТІЛЬНІ ХРЕСТИ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ: РІЗНОВИДИ, ТРАНСФОРМАЦІЇ Й РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

DOI: 10.5281/zenodo.17678297

В публікації аналізуються деякі різновиди нагрудних і натільних хрестів Лівобережної України та Слобожанщини, а також питання трансформації форм і регіональні особливості натільних і нагрудних хрестів на основі фондкових колекцій Громадського історико-етнографічного ставрографічного Музею Хреста.

Ключові слова: *наперсні хрести, натільні хрести, нагрудні хрести, трансформація форм, регіональні особливості, Музей Хреста.*

Процес формування української ставрографії та перехід до хрестології в Україні знаходиться на початковому етапі, про що свідчать деякі факти. Зокрема, музейні колекції хрестів у випадку їхньої публікації розглядаються більше з мистецтвознавчих позицій, а археологічні комплекси й окремі знахідки під час їх введення до наукового обігу дуже часто аналізуються на підставі російських аналогій та російських класифікаційних схем¹. Тому на сьогодні постає актуальна проблема пошуку та визначення етнічної компоненти для предметів особистого благочестя з виходом на регіональні особливості натільних і нагрудних

¹ *Мельник О. О. Натільні хрести з поховань Києва XVII–XVIII ст. // Археологія і давня історія України. Колекції наукових фондів Інституту археології НАН України: матер. та дослідження. – К., 2016. – Вип. 1 (18). – С. 110–120.*

хрестів. Зазначена тема є подовженням попередніх розвідок з цієї проблематики², розвитком більш ранніх студій як щодо ставрографічних матеріалів із Новобогородицької фортеці-Старосамарського ретраншементу³, так і публікацій комплексів хрестів із фондів Громадського історико-етнографічного ставрографічного Музею Хреста⁴ (далі – Музей Хреста), а також – перших узагальнень з даного комплексу питань⁵.

Перш за все, потрібно зазначити, що українська хресторобна традиція ґрунтується на візантійській основі, вона зросла за часів Русі – Великого князівства Литовського із суттєвими домішками язичницьких елементів, розвивалася в протистоянні та взаємо-впливами ісламу, католицизму, протестантизму та московитського православ'я. Як самостійне явище почала реалізовуватися з другої половини – кінця XVII ст., але чітко виокремилася вже з середини XVIII ст. Крім того, підкреслимо, що тількини та нагрудні хрести мирян виконували декілька функцій – свідчили про належність до православного віросповідання, виступали в якості оберегу і, доволі часто, використовувалися як частина жіночих прикрас. Також є необхідність розмежування наперсних і нагрудних хрестів.

Наперсний – це хрест, який носить на грудях (на персях), атрибут православного священика й архірея. До XVIII ст. наперсні хрести на Московії, як і в католицькій церкві, мали право носити тільки єпископи. Проте в Київській митрополії наперсні

² Векленко В. О. Ставрографічні матеріали з експозиції і фондів Музею Хреста як джерело до етнічної історії України // Софійський часопис. – К., 2017. – Вип. 1. – С. 147–158.

³ Векленко В. А. Нательные кресты Самари–Богородицкой крепости: монография. – Д., 2010.

⁴ Векленко В. Ставрографічні матеріали з с. Липці Харківської області: презентація комплексу // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні: зб. наук. статей. – К., 2012. – Вип. 21, ч. 1. – С. 184–188 та ін.

⁵ Векленко В. Українська етніка регіональної ставрографії // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні: зб. наук. статей. – К., 2016. – Вип. 25. – С. 137–142; Векленко В., Маріна З., Ромашко О. Актуальні питання визначення, датування, ідентифікації і трансформації форм натільних і нагрудних хрестів // Заповідна Хортиця. Збірка наукових праць. – Запоріжжя, 2021. – Вип. IX. – <https://insula.in.ua/publish/45961>.

хрести здавна носилися також усіма архімандритами. Ця практика зберегалася й після відокремлення її в 1686 році від Константинопольського патріархату до Московського. І якщо наперсні хрести архімандритів у XVII ст. ми можемо побачити на старовинних портретах (рис. 1.4)⁶, то щодо священницьких атрибутів у XVIII–XIX ст. виникає багато питань. Маємо зображення священника часів імператриці Єлизавети (рис. 1.3), але наперсного хреста не видно; є світлини ієреїв кінця XIX – початку XX ст. (рис. 1.1, 2), але там – восьмикінцеві хрести⁷. Відомо, що імператор Павло I ввів до вжитку наперсний хрест (рис. 1.5) в якості нагороди й знаку монаршої милості для заслужених ієреїв за довголітнє служіння без шкоди. Цей хрест мав чотири кінці, з подовженою нижньою лопаттю.

У 1896 р. імператором Миколою II із нагоди коронації був затверджений новий тип наперсного хреста (рис. 2.1–3). Він був восьмикінцевої форми, виготовлявся зі срібла, на лицевому боці зображалася Розп'яття, на зворотному – слова «Образ буди верным словом, житием, любовию, духом, верою, чистотою», а також вензель імператора Миколи II та дата його коронації церковнослов'янською мовою. З цього часу наперсний хрест в РПЦ стає звичною приналежністю священника. Але численні свідчення наявності відмінностей української хрестової традиції від московитської вимагають розглянути версію наявності й українських ієрейських хрестів⁷.

У фондах Музею Хреста зберігаються три експонати, які відрізняються від московитських зразків і за деякими ознаками можуть бути віднесені до категорії наперсних хрестів (рис. 2.4–6); всі вони походять з території Середнього Подніпров'я. До класифікаційних ознак відносимо відсутність написів і зобра-

⁶ *Інтернет-ресурс 1* – https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9_%D2%90%D1%96%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C; *інтернет-ресурс 2* – [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D0%BC_\(%D0%AF%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9\)](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D0%BC_(%D0%AF%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9)).

⁷ *Векленко В., Маріна З.* До питання про ідентифікацію українських наперсних хрестів другої половини XVIII–XIX ст. // *Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні: зб. наук. статей.* – Ніжин, 2022. – Вип. 31. – С. 72–77.

1

3

2

4

5

Рис. 1. Зображення священиків середини XVIII (3), межі XIX–XX (1–2) і наперсних хрестів – Інокентія Гізеля (поч. 1680-х рр.) та хреста зразка 1797 р.

жень на предметах, лінійні розширення напівбалок прямих латинських хрестів, а також заповнення зовнішніх кутів середохрестя, яке сукупно дає візуальний квадрат.

Перша знахідка такого типу походить з території Полтавської обл. (рис. 2.5). Основа вирубана чи вирізана з мідного сплаву разом із вушком, кінець якого приклепаний; внутрішній хрест також виготовлений з мідних сплавів, складається з трьох частин, приклепаних до основи. Загальні розміри: 125×45 мм; балки. Друга – з території Черкаської обл. (рис. 2.4), виготовлена литтям із свинцевого сплаву, 70×40 мм. Третя – вже з території Київщини, вона дозволила зробити припущення про належність таких хрестів до категорії нагрудних хрестів, а точніш – наперсних, бо додатково мала довгий мідний ланцюг завдовжки близько 69 см (рис. 2.6). Власне хрест, виготовлений литтям із мідного сплаву з подальшим обточуванням та шліфуванням, має розміри 82×56 мм⁸. Загальна стилістика форм усіх трьох предметів тяжіє як до форм візантійських хрестів-релікваріїв XI ст., так і слобожанських хрестів, котрі, в свою чергу, походять від запорозьких⁹. На нашу думку, такі хрести через несхожість із масово розповсюдженими восьмикінцевими хрестами можуть бути зразками саме української традиції.

Нагрудні хрести мирян, скоріш за все, належать до витворів декоративно-прикладного мистецтва і в ті часи використовувалися в якості жіночих прикрас. До категорії таких знахідок, передусім, відносяться доволі великі литі, переважно з мідних сплавів, просічні хрести із розташуванням в середохресті Розп'яття або восьмикінцевого Голгофського хреста (рис. 3.1, 4)¹⁰. Іноді такі хрести мали додатково металевий бант або оголів'я та могли використовуватись замість дукача¹¹. Архетипом для них

⁸ Векленко В., Маріна З. Вк. праця.

⁹ Векленко В., Салуха М. До питання про трансформацію запорозьких натільних хрестів // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні: зб. наук. статей. – К., 2018. – Вип. 27. – С. 71–79.

¹⁰ Векленко В., Ромашко О. Про визначення одного з різновидів українських жіночих слобожанських хрестів кінця XVIII – початку XX ст. // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні: зб. наук. статей. – Ніжин, 2022. – Вип. 31. – С. 78–85.

¹¹ Українські прикраси. Альбом / Упорядники Самков О. М., Лепський В. В. – Черкаси, 2018. – Ілл. №8.13, 8.14, 8.15, 8.20, 8.21.

Рис. 2. Наперсні хрести з фондів Громадського історико-етнографічного ставрографічного Музею Хреста

виступали, скоріш за все, московитські «краплеподібні» хрести¹². Були розповсюджені, переважно, на території сучасних Харківської та Сумської, рідше – Дніпропетровської та Полтавської областей.

Ще один із різновидів цієї категорії – так званий «рясний» хрест. Його лопаті від середохрестя розширюються назовні й завершуються бутоном у формі кола з округлим виступом посередині. З кутів середохрестя виходить промінь, спрямований по бісектрисі. Поверхня декорована хвилястою лінією. На лицевому боці: в центральній частині рельєфне зображення Розп'яття, показаний німб над головою Христа. Постановка голови Христа пряма, руки розташовані під кутом. Ноги з'єднані, зігнуті в колінах. На верхньому, лівому та правому кінцях вигравіювані написи, розміщені в колах. На верхньому: ЦС, на лівому і правому: ІС ХС. Поверхня нижнього кінця хреста декорована ґратчастим візерунком. На зворотному боці: зображення і написи відсутні. Вушко округле, масивне (рис. 3.3). Є варіанти без заповнення зовнішніх кутів середохрестя (рис. 3.2), а ще – із припаяним Розп'яттям замість внутрішнього хреста. Виготовлялися як із срібла, так і з мідних сплавів, були розповсюджені, переважно, на лівому березі р. Дніпро¹³.

Наступний різновид має умовну назву намистових хрестів¹⁴, головною особливістю яких є однакове зображення на лицевому та зворотному боках (рис. 3.5–8); це стосується навіть доволі рідкісного варіанту із Розп'яттям. Всі вони відлиті з мідних сплавів, невеликі за розмірами (24–31 мм заввишки), в деяких варіантах присутнє і нижнє вушко для кріплення підвіски або з'єднування низок намист. Скоріш за все маємо справу із впливом європейської культової традиції.

¹² Векленко В., Виборний В. До питання про визначення та розповсюдження краплеподібних хрестів XVII–XVIII ст. // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні: зб. наук. статей. – К., 2021. – Вип. 30. – С. 141–152.

¹³ Векленко В. «Рясні» хрести Лівобережної України // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні: зб. наук. статей. – Глухів, 2024. – Вип. 33. – С. 78–85.

¹⁴ Векленко В., Ромашко О. До питання визначення деяких різновидів українських хрестоподібних прикрас XVIII–XIX ст. // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні: зб. наук. статей. – Ніжин, 2020. – Вип. 29. – С. 158–162.

Рис. 3. Нагрудні хрести Слобожанщини і Гетьманщини

Останній різновид (у межах матеріалів, що публікуються) – хрестики або хрестоподібні підвіски зі скляними вставками (рис. 3.9–11) та вушком іззаду. Переважна більшість виробів із цільнолитою основою, в яку за допомогою кастивання вставлялися шліфовані або огранені шматочки білого чи кольорового скла¹⁵. Вони схожі на хрести з кlobуків архієреїв, через що у середовищі колекціонерів озвучується саме такий їх функціо-

¹⁵ Векленко В., Маріна З. Українські жіночі хрестоподібні прикраси XVIII–XIX ст. // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні: зб. наук. статей. – К., 2020. – Вип. 29. – С. 110–120.

Рис. 4. Хрести сіверські, Гетьманщини, запорозькі і запорозької традиції

нал. Разом із тим, на митрі у похованні святого Рафаїла Заборовського присутні дещо подібні хрестики, але не «латинські» за формою (6 вставок), а рівнокінцеві (5 вставок). Крім того, існують зразки, у яких замість нижньої лопати – підвіска із вставкою, а ще – вироби з істотно виокремленими колами, з яких складається композиція хреста.

Щодо натільних хрестів із регіональними особливостями, то тут маємо досить велику кількість різновидів, які на «буферних» територіях між ставрографічними ареалами внаслідок культурної дифузії в більшому чи меншому ступені можуть змінювати як форму, так і елементи внутрішньої композиції. Розглянемо декілька варіантів такої ситуації.

В першу чергу, якщо брати «згори», з півночі, це сіверсько-поліські хрестики. Їх, щонайменше, два різновиди. Перший – односторонні, виготовлені переважно і мідного сплаву литтям чи литтям основи з подальшим карбуванням (частіше – «зубчиком»), або вирубуванням із карбуванням та припаюванням вушка; за формою більшість з них – прямі латинські з незначним лінійним розширенням напівбалонок (рис. 4.1, 2). Другий тип – так само односторонні, зі вставкою у середохресті, вмонтованою у касту із затисканням скляного елемента зубчиками, дещо подібної зовнішньої форми і, часто, з підвісками на раменах і нижній лопаті (рис. 4.4)¹⁶. На верхній лопаті – «сяйво», на лівому рамені Ісусове ім'я передається як «**іс**», «**ис**», «**іис**», «**ін**», «**нс**» тощо. Відповідно, другий тип скоріш за все, вже – нагрудний жіночий хрест.

На Лівобережжі досить часто знаходять вже трансформовані варіанти сіверських хрестів – із закругленими лопатями (рис. 4.3)¹⁷, в тому числі – і святоварваринські (рис. 4.5)¹⁸, де від сіверської традиції запозичене «сяйво» і транслітерації Ісусового імені.

¹⁶ Векленко В. Українські хрести Лівобережного Полісся XVIII–XIX ст. // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні: зб. наук. статей. – К., 2017. – Вип. 26. – С. 99–105; Векленко В., Ромашко О. Нові надходження поліських хрестів до фондів Громадського історико-етнографічного ставрографічного Музею Хреста (питання ідентифікації) // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні: зб. наук. статей. – Ніжин, 2021. – Вип. 30. – С. 172–184.

¹⁷ Векленко В., Маріна З., Ромашко О. Впливи сіверсько-поліської та запорозької традицій на трансформацію форм натільних хрестів Подніпров'я // <https://insula.com.ua/publish/45961>.

¹⁸ Векленко В., Маріна З., Ромашко О. До питання про ідентифікацію святоварваринських хрестів із фондів Громадського історико-етнографічного ставрографічного Музею Хреста // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні: зб. наук. статей. – Ніжин, 2022. – Вип. 31. – С. 55–65.

Рис. 5. Хрести слобожанські, «полтавські», загальноукраїнські і керамічний хрестик з околиць Опішні Полтавської обл.

Окрема особлива і велика за обсягом матеріалів тема – запорозькі хрести¹⁹. Запорозький хрест виготовлявся вирубанням чи вирізуванням із металевої платівки з мідного сплаву (бронза або латунь) і лише іноді литтям основи в однобічній формі. За формою хрести – прямі латинські зі значним лінійним розши-

¹⁹ Векленко В. О., Фісун В. А. До питання про ідентифікацію, систематизацію і трансформацію запорозьких хрестів // Свічадо Придніпров'я. Краєзнавчий альманах: збірник краєзнавчих та наукових праць. – Горішні Плавні, 2021. – С. 52–95.

ренням напівбалок. Закінчення напівбалок у більшості випадків трикутне, але зустрічаються варіанти з підтрикутною формою, підтрикутно-криноподібною, трійчастою-тризубою (рис. 4.6, 7) тощо. Досить часто спостерігається асиметрія як у власне формі знахідки, так і розміщенні зображень. Зображення нанесені карбуванням, переважно розміщені на лицевому боці: хрест, саяво, промені – як у середохресті, так і на кінцях напівбалок. На пізніших виробках, орієнтовно ХІХ ст., на кінцях розташовуються вибиті штампом квіти або кути, їхні закінчення в більшості випадків трикутні (рис. 4.8). В фондах Музею Хреста зберігається понад 150 запорозьких хрестиків, районованих переважно Дніпропетровською, Харківською та Полтавською областями.

Скоріш за все ми маємо справу з потужним осередком впливу на регіональну хресторобну традицію²⁰, завдяки якому ми отримали багаточисельну варіабельність форм, зокрема, на території південної Гетьманщини (рис. 4.9) та Слобожанщини²¹.

Характерним проявом слобожанських хрестів запорозької традиції є вироби, у яких на початковому етапі трансформації «прибралися» трикутники з кінців лопатей, пізніше додалося саяво у зовнішніх кутах середохрестя та приклепане Розп'яття (рис. 5.1). Пізніше виріб відливався разом із Розп'яттям (рис. 5.2)²² в різних варіантах декорування (рис. 5.3, 4).

Один із варіантів хресторобних традицій Гетьманщини відображено у т. зв. «полтавських» хрестах (рис. 5.5, 6). У них літа основа з істотно розширеними лопатями, специфічне карбування, промінці (у даних випадках) у зовнішніх кутах середохрестя²³, але ідея запозичена саме у запорозьких хрестів.

²⁰ Векленко В., Маріна З., Ромашко О. Ставрографічні взаємовпливи запорозької культурної традиції і півдня Гетьманщини // *INSULA*. – № 1/2020. – С. 29–48.

²¹ Векленко В., Салуха М. Вк. праця; Векленко В. О., Маріна З. П., Ромашко О. В. Попередній аналіз ставрографічних знахідок з території Слобожанщини // Сумські історико-краєзнавчі студії: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. – Суми, 2020. – С. 93–107.

²² Векленко В., Салуха М. Вк. праця.

²³ Векленко В., Христян Г. Українські хрести Середнього Подніпров'я ХVІІІ–початку ХІХ ст. (попередній огляд) // Нові дослідження пам'я-

Безумовно, серед знахідок зустрічаються і виключно регіональні шедеври, зокрема, керамічний хрест із околиць Опішні, де Господа показано у вигляді літньої людини із характерними вусами, зачіскою і короткою бородою (рис. 5.10). Вивчення таких знахідок представляє окремий напрямок досліджень.

Проте, не менш важливим, є вивчення як загальноукраїнських зразків (рис. 5.7–9), які можуть поділятися на чоловічі та жіночі²⁴, а також – регіональних комплексів, котрі яскраво свідчать про потужну українську компоненту в ставрографічному просторі етнічних українських земель. Вважаємо, що ця компонента ґрунтується на візантійській та руській традиції із культурними/релігійними впливами з сусідніх територій та зберігається, незважаючи на потужні асиміляційні зусилля Московії. Мало того, ставрографія виступає, вагомим чинником ідеологічної боротьби за підтвердження багатовікових процесів створення національної ідентичності²⁵.

Viktor VEKLENKO, priest Pavlo DINETS, Oleksandra ROMASHKO

CHEST AND BODY CROSSES OF LEFT BANK UKRAINE: VARIETIES, TRANSFORMATIONS AND REGIONAL FEATURES

The publication examines and analyzed some varieties of pectoral and body crosses of the Left Bank of Ukraine and Slobozhan Oblast, as issues of transformation of forms and regional features of body and pectoral crosses based on the stock collections of the Public Historical Ethnographical Museum of the Cross.

Keywords: *pectoral crosses, body crosses, transformation of forms, regional features, Museum of the Cross.*

ток козацької доби в Україні: зб. наук. статей. – К., 2017. – Вип. 26. – С. 105–115.

²⁴ *Векленко В., Маріна З.* Українські натільні чоловічі і жіночі і жіночі хрести XVII–XIX ст.: до питання про визначення та розповсюдження // <https://insula.com.ua/publish/45961>.

²⁵ *Дінець П.* Музей Хреста і фронти ідеології // https://www.religion.in.ua/zmi/ukrainian_zmi/28332-muzej-xresta-i-fronti-ideologiyi.html.